

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloyevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Буриева Умида Абдумуминовна
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Старший преподаватель PhD
кафедры Теория перевода и сравнительного языкознания
umida.burieva.1984@mail.ru

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746124>

АННОТАЦИЯ

В этой статье раскрывается история изучения неполных предложений в узбекском и английском языкознании, их научно-теоретическая основа и классификация. В рассматриваемых языках была замечена большая активность неполных предложений в диалогическом дискурсе. Синтаксически он определяется как деятельность, состоящая из различных речевых актов в плане выражения, то есть структуры, семантически – в содержательно-смысловом плане, а прагматически перлокутивно – в плане сообщения. Наличие и использование неполных предложений связано не с языковой системой, а с условиями речи, собственно актуальным членением предложения, семантико-синтаксической субпропозицией.

Ключевые слова: неполное предложение, эллипсис, дискурс анализ, речевая ситуация, эллипсис в тексте, ситуационный эллипсис, зазор.

INCOMPLETE SENTENCES AND THEIR SOCIOPRAGMATIC FEATURES IN DISCOURSE ANALYSES

ANNOTATION

This article reveals the history of the study of incomplete sentences in Uzbek and English linguistics, their scientific and theoretical basis and classification. In the languages under consideration, a greater activity of incomplete sentences in dialogic discourse was noticed. Syntactically, it is defined as an activity consisting of various speech acts in terms of expression, that is, structure, semantically - in terms of content, and pragmatically perlocutionary - in terms of message. The presence and use of incomplete sentences is associated not with the language system, but with the conditions of speech, the actual division of the sentence, and semantic-syntactic sub proposition.

Keywords: incomplete sentences, ellipsis, discourse analyses, speech act, textual ellipsis, situational ellipsis, gapping.

Burieva Umida Abdumuminovna
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Senior teacher PhD of the department of Theory
of translation and comparative linguistics

Burieva Umida AbdumuminovnaMirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Tarjima nazariyasi va qiyosiy tilshunoslik kafedrası katta oqituvchisi PhD
umida.burieva.1984@mail.ru**DISKURS ANALIZDA TO'LIQSIZ GAPLARNING SOTSIOPRAGMATIK
XUSUSIYATLARI****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tilshunosligida to'liqsiz gaplarning o'rganish tarixi, ularning ilmiy-nazariy asoslari va tasnifi ochib berilgan. Ko'rib chiqilayotgan tillarda dialogik nutqda to'liq bo'lmagan jumalarning ko'proq foalligi qayd etildi. Sintaktik jihatdan ifodalash, ya'ni tuzilishi jihatidan turli nutqiy harakatlardan, mazmun jihatidan semantik, xabar jihatidan esa pragmatik perlokatsiondan iborat faoliyat deb ta'riflanadi. Tugallanmagan gaplarning mavjudligi va ishellipsis latilishi til tizimi bilan emas, balki nutqning shart-sharoitlari, gapning haqiqiy bo'linishi va semantik-sintaktik subpropozitsiya bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: to'liqsiz gaplar, ellipsis, diskurs analiz, nutqiy akt, matnli ellipsis, vaziyatli ellipsis, bo'shliq.

Введение

В области мирового языкознания большое внимание уделяется вопросам предложения и его классификации. Восточные традиционные методы исследования (сформировавшиеся на базе арабского языкознания VIII века), имеющие собственную всесторонне обоснованную диалектическую методологическую основу и принципы, практически перестали развиваться после XIV века, поэтому узбекское языкознание было вынуждено следовать современным европейским методам исследования. Узбекское языкознание, находящееся на этапе обновления, модернизации, применения европейских методов анализа в процессе научных исследований, как наука в то время не могло самостоятельно ставить вопросы методологии научного исследования. Поэтому узбекская формальная лингвистика должна была следовать за европейской формальной лингвистикой в определении основных научных понятий современного грамматического (общелингвистического) анализа, в том числе частей речи, структуры предложения и его частей, принципов их разделения, положения главной части в построении речи.

При становлении и широкой популяризации узбекского формального языкознания в сравнении систем языков, принадлежащих к двум разным семьям, определение и описание изучаемого нами явления появилось в 20-х гг. XX-века в первых учебниках, составленных А. Фитратом, Н. Саидом, А. Юлдашевым, Х. Гозиевым. В этих учебниках такие понятия, как предложение, простое предложение, члены предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, которые необходимы для описания синтаксического строя узбекского языка, заимствованы из европейской лингвистики, а учебник «Грамматика узбекского языка», изданный А. Гуломовым, З. Маруфовым, Т. Шермухамедовым в 1940 г., широко освещает эти вопросы и составляет теоретическую основу синтаксиса узбекского языка.

Лингвисты А. Гуламов и М. Аскарлова впервые в узбекском языкознании разделили неполные предложения по структуре на следующие типы: 1) диалогически-неполные предложения; 2) неполные предложения, употребляемые самостоятельно; 3) неполные предложения в виде фразеологических сочетаний; 4) неполные предложения в составе сложных предложений. Доказано также, что слова, логически подтверждающие утверждение и отрицание, также могут быть неполными предложениями.

В своей монографии «Неполные предложения в современном узбекском литературном языке» А. Бобоева размышляет о сущности неполных предложений, их отличиях от подобных конструкций, условиях использования, содержания и грамматических особенностях, а также контекстуальных, ситуативных, эллиптических типах неполных предложений, но в то время как

некоторые из приведенных комментариев являются широкими, другие даны в очень краткой форме.

Анализируя неполные предложения, профессор Н.Махмудов изучал их, разделяя на три типа: диалогический эллипсис, анафорический эллипсис, эллипсис в форме неполного предложения. В ходе анализа ученый отметил, что ситуативные и контекстуальные эллипсисы образуют неполные предложения, но не образуют смысловой эллипсис.

В последние годы Н.А.Садуллаева, занимающаяся исследованиями по данной теме, в своих работах проанализировала неполные предложения в составе распространенных и нераспространенных предложений, выявила субстантивный характер и особенности выражения этих единиц. В нашем исследовании на основе их выводов мы на конкретных примерах рассмотрели социопрагматические аспекты неполных предложений в узбекском и английском языках.

Дискурса и его особенности, активизация неполных предложений в речи, лингвистические особенности неполных предложений, активированных в дискурсе.

Одним из понятий, играющих важную роль и широко изучаемых в мировой прагмалингвистике, является понятие дискурса. Дискурс является одним из важнейших вопросов прагмалингвистики и когнитивного языкознания. Многие современные языковеды связывают понятие дискурса непосредственно с текстом. Но в некоторых случаях он признается собранием комбинированных текстов.

Т.А. ван Дейк описал «дискурс как письменный или устный вербальный продукт коммуникативного действия». При этом лингвист в основном отмечал, что термин «дискурс» формируется в письменной и устной коммуникации. Действительно, определение лингвиста весьма логично. Мы знаем, что дискурс – это текст, и не имеет значения, является ли он письменным или устным.

Методы

При обращении к работам по русскому языкознанию, можно увидеть, что Л. С. Бархударов делил неполные предложения на типы по их структурно-семантическим признакам, условиям употребления, типу и форме речи, языковед А. Г. Руднев указывал, что если какая-либо часть предложения опущена, то эта часть восполняется из контекста, а полные и неполные предложения можно различить в зависимости от того, полностью ли выражены главные и второстепенные члены.

Кроме того, Стивен Фрай разделил эллипсис на синтаксический (выпавшие фрагменты предложения можно восстановить из контекста) и семантический (компоненты предложения легко восстанавливаются в речи) виды: «Семантический эллипсис более характерен для разговорной речи, так как каждое предложение в диалоге связано с предыдущим. Последовательные вопросы и ответы активизируют дискурс и закрепляют предпосылку, основанную на общих фактах, известных только говорящему и слушающему.

Например: “Can we talk?” “Not over the phone”.

Другой лингвист Т. А. Голикова также высказала следующие мысли об эллипсисах. Если семантический эллипсис основан на контексте, то есть синтаксически завершен, то синтаксический эллипсис основан на аналогии. Синтаксический эллипсис реже встречается в сложных предложениях в английских условных конструкциях. Наиболее распространенным в эллиптических конструкциях является выпавшее причастие.

В конструкции If + Adjective, If + Participle II.

If considered from this point of view, the problem takes on a new aspect.

But the decision, if logical, requires a measure of courage.

if, any, if, anything, в эллиптической конструкции выражает усиление.

Objections to this plan, if any, should be reported to the committee at once.

Very little, if anything, could be advanced in the defense of his policy.

Эллиптические конструкции также включают в себя связующие единицы, такие как *whatever* и *however*, когда причастие опущено.

The British people have to submit to new taxation, however high.

Союз *Though* также стоит в конце простого предложения и соединяет его со следующим предложением по смыслу.

He didn't tell me where he had been, but I know, though.

Кроме того, в эллиптических конструкциях соединение глагола прошедшего времени с союзами *when* или *if* обычно превращает его в полное сослагательное наклонение:

Mr. Nelson (Labour) said if elected he would support the workers' wage demand.

В следующем примере интересно, что эллиптическая конструкция сопровождается глаголом прошедшего времени:

The tribunal's decisions, when arrived at, reflected the opinions of the members.

Такие конструкции могут быть и без союзов:

Questioned about his reaction to the announcement he replied...”.

В результате изучения исследований по узбекскому и английскому языкознанию стало очевидно, что неполные предложения недостаточно изучены в сравнительно-типологическом аспекте. Неполные предложения в английском языке имеют свои лингвистические и функциональные особенности. Соответственно, их семантическая классификация также в достаточной мере отличается от узбекского языка. В научных исследованиях узбекских языковедов упоминается синтаксическая структура под названием “неполное предложение”. Ученые показали, что между ними сходств больше, чем различий. Хотя некоторые части в неполных предложениях выпадают, их содержание понятно из предложений, использованных в предыдущих частях текста. Следовательно, неполные предложения структурно приравниваются к полным предложениям.

Исследования

Недавние исследования, проведенные по вопросам дискурса, показали, что невозможно анализировать художественный текст без учета широкого исторического и социокультурного контекста. В частности, ученые-лингвисты Р. Якобсон, В. В. Виноградов, Ю. Лотман, И.Р.Гальперин также подчеркивали в своих работах, что анализ художественного текста невозможен без учета широкого исторического и социокультурного контекста.

Анализируя неполные предложения, мы пришли к выводу, что их прагматическая «нагрузка» в общении огромна: неполные предложения участвуют в формировании различных речевых актов. В речевом акте совершаются различные языковые действия: задать вопрос, донести сообщение, приказать, прокомментировать какую-либо ситуацию, поблагодарить, попросить, поздравить, подтвердить, опровергнуть. Под речевым актом понимается языковое общение, возникшее между людьми в определенной среде, с определенной целью; это форма речи, которая посредством языковых средств раскрывает коммуникативную цель человека, его внутренние переживания, чувства, информируя об этом слушателя.

Понятие речевого акта впервые было определено профессором Оксфордского университета, философом Дж. Остином. В его книге “How To Do Things With Words” («Слово как действие»), изданной уже после смерти ученого, подробно излагаются его теоретические выводы по вопросам речевого акта.

В дополнение к вышеперечисленному отметим, что обычно говорящий сам выбирает, какой тип речевого акта использовать в процессе общения. Но мы можем увидеть, что выбор говорящим типа речевого акта зависит не только от его коммуникативной цели, но и от его гендерного признака, возрастных особенностей, психологического состояния или социального положения, определяющих, какие аспекты речевого акта он активно использует. Участниками диалогического дискурса являются адресант и адресат. У них есть общая цель, имеющая определенное практическое значение. Если цель (интенция) адресата из процесса коммуникации-вмешательства состоит в том, чтобы передать информацию о чем-либо и воздействовать на психику и нравы людей, то цель адресата – выслушать. Их общей целью является обмен мнениями. Далее, если речевая ситуация коммуникантов, в свою очередь, отличается по гендерным различиям, культурному уровню, социальному статусу, возрасту, образованию, специализации, социально-духовному миру, то речевая ситуация в диалогическом дискурсе также различна. Учитывая множество факторов, например: на улице, по телефону, дома, в автобусе

(автомобиле), в письменной речи – с помощью примеров рассмотрим различные формы диалогического дискурса:

По возрасту:

– Неча ёшга бордингиз? – Йигирма тўрт ёшга...(А.Қодирий). В данном диалоге между Кутидором и Отабеком различия в возрасте проявляются несколько активнее. Ясно также, что использование Отабеком неполной формы предложения служит тому, чтобы сделать речь лаконичной и живой, и что в данной ситуации он спокойно реагирует на вопрос, заданный ему мужчиной.

По полу:

Тўғри айтасиз, – деди Ҳасанали, – аммо мен ҳам унинг дардига бир неча кунлаб тушунмай юрган эдим.

– Хўш, дарди?

– Муҳаббат.

– Муҳаббат?

– Муҳаббат! – деб такрорлади Ҳасанали. (Абдулла Қодирий)

Лишь первая часть данного отрывка является законченным предложением, а все вопросы и ответы, данные в остальной части, являются неполными. Одно только первое предложение может подтвердить, что Отабек в кого-то влюблен и страдает от этого.

По социальному положению:

Диний олим Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф “Шайх ҳазратлари, анжир дарахтини ёкса бўладими?” саволига “Бўлади, яхши ёнади!” деб жавоб берганлар.

В этом диалоге использована неполная речь, и очевидно, что она имеет ряд особенностей.

По культурному уровню:

– Туркияда таълим олиб келса бўладими? Келгандан кейин муаммо бўлмайдами? – Бўлади.

Следует отметить, что ответ на вопрос был дан, исходя из уровня спрашивающего. Является ли слово «бўлади» в этом отрывке из диалога, связанного с получением образования за границей, ответом на вопрос “таълим олиб келса бўладими?” или ответом на вопрос “келгандан кейин муаммо бўлмайдами?”, означаящим, что может возникнуть проблема? Конечно, чтобы это знать, необходимо обладать информацией, насколько образование в Турции соответствует нашим образовательным программам и политике. Здесь мы можем наблюдать, что использование ученым неполного предложения диктуется политической осторожностью и нежеланием привлекать внимания окружающих.

Анализ

Наш анализ выявил, что при использовании неполных предложений важен уровень взаимопонимания. Например, между врачом и пациентом неполные предложения используются редко. Причина в том, что медицинский язык и его термины незнакомы адресату (если он не является представителем данной области). Также, если знания и умения участников диалога неодинаковы в силу возраста или пола, использование неполных предложений будет неактивным, или даже если их использует одна сторона, то они не будут понятны другой. Кроме того, неполные предложения используются на лекциях, проводимых в высших учебных заведениях, с целью экономии времени и определения уровня студентов при общении между профессорами, преподавателями и студентами. Например: “Сизнинг таджикотингиз компьютер лингвистикаси ёки қиёсий тилшунослик?” – “Компьютер лингвистикаси”. По данным примерам и представленным выше, было отмечено, что коммуникативная позиция синтаксических единиц с разным структурным строением неодинакова. В литературном языке в большинстве случаев активизируются полные предложения, тогда как в устной речи больше используются неполные. Пропуск любого элемента предложения в официальных текстах затрудняет восприятие информации. В художественном дискурсе неполные предложения часто встречаются в монологах и поэзии. Использование неполных предложений позволяет восстановить их полные варианты, скрытые в коренном значении.

В типичном и нормальном строении незаконченного предложения чувствуется, что нет другой необходимой части из обычной схемы, но эта часть известна из контекста, из ситуации в момент речи. Отсюда ясно, что полнота предложения определяется тем, что оно должно соответствовать своему шаблону. Хотя оно не соответствует шаблону, оно принимается как предложение из-за возможности понимания смысла на основе предыдущих предложений.

Например:

- Откуда ты идёшь?

- Из библиотеки. (Я иду из библиотеки)

Существует несколько семантических классификаций неполных предложений. Наиболее важными из них являются неполные предложения, образованные пропущенными словосочетаниями.

1. Опущение существительного: Кўп юрган (одам), кўп кўкара; Кўп ўқиган (одам), кўп укар.
2. Опущение глагола: - Мен ўғлимдан хафаман. - Нима учун?(хафасан)
3. Опущение прилагательного: - Ўқувчининг тарбияси жуда яхши экан. – Ҳа, (яхши) тарбиянинг сири ота онанинг эйтиборидир.

В основном неполные предложения образуются путем пропуска существительного и глагола.

Кроме того, неполные предложения делятся на несколько групп в зависимости от того, какими словосочетаниями они выражены.

1. Неполные предложения, выраженные прилагательными:

-Тарзанга нима дейсан? Юриш-туриши канака?

-Ёмон эмас, Жамшид шундай деди-ю хожасининг “мен топган болани менсимаяпсанми?” деб қолишидан чўчиб, тезгина изоҳ берди: - Сиз одамни бир кўришдаёқ кимлигини билиб берасиз. Бекорга назарингизга тушмаган. (Тохир Малик)

2. Неполные предложения, выраженные глаголами:

Қолмасликнинг иложи бўлмасди. Қолдим. Анча маҳалгача у ёқдан бу ёқдан гаплашиб ўтирдик.(Носир Фозилов)

3. Неполные предложения, выраженные формой прилагательного:

Кўчқор: Бунақа хунаринг ҳам бормиди?

Ҳайдар: Қанақа хунар?

Кўчқор: Аёлларни йиғлатадиган. (Уйғун)

4. Неполные предложения, выраженные причастной формой:

Илм, билим – ергамас элга. (Пословица)

5. Неполные предложения, выраженные прилагательными:

Баҳор! Ҳаммаёқ майсалар. Бирам чиройли... (Ҳамид Гулом)

6. Неполные предложения, выраженные местоимением:

Жилмайиб турган йигит — Тарзан унинг ҳолатини сезди: —Кўркмай келаверинг опажон, сизни кутиб турибмиз, — деди мулойимлик билан. —Кимсиз, нега мени кутасиз? — деди Фазлия. Унинг сал титраган овози хавотирини ошқор килди. —“Қутулганлар жамияти”данмиз, — деди иккинчи йигит — Ахтам, унга тикилиб. Жамиятнинг номи Фазлияни ажаблантирди. (Тохир Малик)

7. Неполные предложения, выраженные числами:

Мавлон: Қизлар ҳам борми? Салтанат: - Учта қиз. (Абдулла Қаҳҳор)

Неполные предложения, выраженные подражательными словами:

Қарғанинг овози – қағ-қағ.

Овози бай-бай.

Английский лингвист Р. Нордквист (Richard Nordquist) разделил неполные предложения на следующие типы:

1. **Зазор (Gapping)**

а) опущение глагола после союза в сложносочиненном предложении:

Elizabeth likes the Minnesota Vikings and her father, the Patriots.

б) пропуск глагола в сложном предложении:
Bob wants to go to the store, and Jane wants to as well.

2. Искусственный зазор

а) пропуск большей части глагольных соединений в предложении:
Ashley is managing the club Thursday, and Sam is Friday.

б) пропуск всех придаточных, кроме одного элемента во второй части сложносочиненного предложения:

She told John to come outside, and Ben too.

в) Эллипсис также может встречаться в сложных предложениях с вопросительными местоимениями “who”, “what”, “where”:

Someone called for you yesterday, but I don't know who.

г) пропуск части сложного существительного в предложении:

John saw two hawks in the sky, and Bill saw three.

В учебнике “English Grammar Today on Cambridge Dictionary” объясняются два типа эллипсиса:

1. Эллипсис в тексте (textual ellipsis)

В текстовом эллипсисе пропущенные фрагменты определяются из текста. Например,

I knew (that) something terrible had happened.

Maureen was glad (that) we had called in to see her.

Are you afraid (that) you won't get a job when you leave college?

То же самое наблюдается и в сложных предложениях с равными союзами:

We went for a walk and (we) took some lovely photographs.

He wrote to (everyone he could think of who might help) and (he) phoned everyone he could think of who might help.

I can remember his face but (I) can't remember his name.

Do you want to stay in or (do you want to) go out tonight?

2. Ситуационный эллипсис (situational ellipsis)

В ситуационном эллипсисе местоимение опускается:

(I) Wonder where Joe Healey is these days? Bye!

(I) Hope you have a nice holiday.

–A: I saw Janice in town. (She) Said she's getting married next year.

–B: Really? A: Yeah. (She) Met some guy and got engaged to him after only a couple of weeks, apparently. There's something wrong with the car. (It) Started making a funny noise on the way home.

Маккарти (McCarthy) указал три разных типа эллипсиса:

эллипсис с опущенным существительным (nominal ellipsis)

Nelly liked the green tiles, I preferred the blue.

эллипсис с опущенным глаголом (verbal ellipsis)

A: Will anyone be waiting?

B: Jim will, I should think.

эллипсис в составе сложного предложения (clausal ellipsis)

– If you'd stayed here like I suggested, they definitely would be.

– “Did you eat anything?” She nodded. “A little. I telephoned Mrs.Lament and told her where I'm going and said I'd be back at three o'clock. (Rex Stout)

There was one I did not understand, but it must have been a very bad one, for the other boys all pointed at me, and left me alone. (Rex Stout).

В этом предложении “a little”, являясь неполным предложением, служит ответом на вопрос, и эта часть предложения выделена, а другие части опущены. В следующих сложных предложениях также было замечено, что подлежащее опущено.

N	V (aux.verb)	V (VP)	Don't know what I'd do without him
---	-----------------	-----------	---------------------------------------

N	v (aux.verb)	V (VP)	Going home?
N	Is		Stranger here, aren't you?
N	V	V (VP)	–Where are we going? –To my rooms
N	V	V (VP)	You seen them working all day
N	Is		That right, Albert?
N	V	V	Who lives there? –Jack Wales

В работах таких ученых, как З.С.Харрис, Э.Сепир, Ч.К.Фриз, В.Л.Юхт, Г.А.Вейхман, А.Н.Назаров, К.А.Гузеева, были проанализированы синтаксические конструкции, созданные в рамках этих моделей. Все типы неполных предложений в английском языке соответствуют моделям предложений английского ученого З.С.Харриса.

В процессе исследования при анализе полных и неполных предложений формальным и субстанциальным работам придавалось равное значение. В результате анализа в данной главе мы пришли к выводу, что, несмотря на то, что сравниваемые языки входят в типологически разные группы, исследуемая проблема имеет как схожие, так и различные аспекты.

Решение

Анализ неполных предложений и их социопрагматических особенностей в дискурсивном пространстве узбекского и английского языков дал возможность сделать следующие выводы.

Хотя объем информации о неполных предложениях относительно мал, эта тема отражена в учебниках узбекского языка и научной литературе. Характеристики данных синтаксических единиц описаны в учебной литературе на узбекском и английском языках. При сравнении мнений о синтаксических конструкциях данной группы можно заметить, что их статус и функциональные свойства описываются одинаково. При рассмотрении неполных предложений в англоязычной литературе выявлено, что они используются более широко по сравнению с конструкциями того же статуса в узбекском языке. Неполные предложения рассматривались английскими учеными как явления того же плана, что и эллипсис. Значит, не только узбекские, но и английские ученые не имеют полного представления о сущности и составе сравниваемых единиц, они делят эллиптические предложения на синтаксические и семантические типы. Эллиптические предложения считаются семантически полными независимо от ситуации или контекста.

Список литератур

1. Фитрат А. Нахв. 2-книга – Самарканд –Ташкент, Уздавнашр, 1930. – с. 97; Саид Н., Юлдашев А. Грамматика. 2-часть – Ташкент: Уздавнашр, 1936; Газиев Х. Грамматика узбекского языка 2-часть Синтаксис – Ташкент: Узпеднашр, 1940.
2. Гуламов А., Маруфов З., Шермухамедов Т. Грамматика узбекского языка 2-часть Синтаксис – Ташкент: Укувпеддавнашр, 1948 – с.112
3. Грамматика узбекского языка II том Синтаксис – Ташкент: 1976 – с. 198
4. Бобоева А. Неполные предложения в современном узбекском литературном языке – Ташкент: Наука. 1978
5. Махмудов Н.Н. Эллипсис в узбекском языке: дисс. канд. филол. наук – Ташкент: 1977 – с. 83-98
6. Садуллаева Н.А. Ўзбек ва инглиз тилларида ёйиқлик ва йиғиқлик ҳосиласи: дисс.док.фил.наук – Ташкент, 2020 – с. 172
7. Teun van Dijk. Ideology: A Multidisciplinary Approach / Dijk van Teun – London: Sage, 1998 – p. 86
8. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред.: В.Н. Ярцева – Москва, 1990 – с. 136-137
9. Дейк, ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация – М., 1989 – с. 46
10. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка – М.: 2004 – с. 73-75
11. Austin J.L. How To Do Things With Words. – Oxford. Oxford University Press, 1962.
12. Richard Nordquist. Rhetoryc and English, University of Georgia M.A., Modern English and American Literature, University of New York. October, 14.2019. – P. 248.
13. Ronald Carter. Michael Mc Carthy. Geraldine Mark. Anne O’Keefe. English Grammar Today on Cambridge dictionary. 2016. – P. 45.
14. Herlina. The analysis of Ellipsis in the chronicles of Narna film by Clive Staples Lewis. Journal of English Language and Literature. 2020. – P. 33-34.
15. Harris Z.S. String Analysis of Sentence Structure. – М., 1962. – P. 628.
16. Herlina. The analysis of Ellipsis in the chronicles of Narna film by Clive Staples Lewis. Journal of English Language and Literature. 2020. – P. 33-34.
17. Harris Z.S. String Analysis of Sentence Structure. – М., 1962. – P. 628.
18. Sapir E. Language 1934; Fries Ch. The structure of English – N.Y.: 1952; Юхт В.Л. Неполные предложения в современном английском языке: Автореф. дис. канд. филол. наук – М.: 1964 – с.20; Вейхман Г.А. Синтаксические единства в современном английском языке: Автореф. дисс. канд. филол. наук – М., 1963, с.16; Назаров А.Н. Неполные предложения, условия их употребления и их структуры:
19. Автореф. дисс. канд. филол. наук – Пенза: 1950 – с.78; Гузеева К.А. Неполные предложения в современном английском языке: Дисс. канд. филол. наук – М.: 1966 – с.156.
20. Л.Д. Петряков. Дискурсия как метод гуманитарного знания. -М.:2-е издание, стеротипное. Москва. Издательство “Флинта” 2017, с.25Ж;

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000